

LECTURAS EN *UNDER THE SKIN* DE JONATHAN GLAZER (2013)

INTRODUCCIÓN

Under the Skin es el tercer filme dirigido por Jonathan Glazer, inspirado en el libro homónimo de Michel Faber sobre una alienígena que caza humanos puesto que son un plato gourmet para los de su raza. La premisa original se mantiene, pero en el filme no se entra en las motivaciones o pensamientos del personaje interpretado por Scarlett Johansson (en el libro llamada Isserley y en el film simplemente acreditada como The Female). Además, el libro buscaba ser una crítica alegórica de la industria cárnica, mientras que en el filme, con la humanización de The Female, se abren nuevas brechas e interpretaciones que se pueden sumar a la original (aunque esta queda relegada con la atmósfera de la película y la impenetrabilidad de los pensamientos de la protagonista).

La primera lectura surge al definir a The Female, que es donde en gran parte se centra este texto, puesto que a lo largo del film (dividido en un prólogo de unos 10 minutos, una primera parte de unos 50 minutos, una segunda de unos 30, y un epílogo de otros 15) su identificación de sí misma y con los demás la humanizará, pero nunca será humana. A partir de la indefinición de sexo y género, teniendo solo su performatividad femenina, tendríamos, por un lado, las varias teorías que podría representar: ¿puede ser el personaje alegoría del feminismo? ¿en tal caso cuál? ¿se acerca más a la teoría queer? ¿hay rastros de la teoría trans?; y, por otro lado, aunque muy ligado, la reformulación del género de terror junto con la revisión de motivos y estereotipos cinematográficos de películas con *femme fatales*, personajes transexuales y monstruos, teniendo gran importancia la reconversión del *male gaze* y el *female gaze*.

Debido a que The Female es un monstruo/no-ser/ser creado desde lo abyecto, las teorías de Julia Kristeva han tenido un peso importante en el trabajo, tanto su definición de lo abyecto como su visión del feminismo: por un lado, que el ‘monstruo’ sea otro discurso construido desde lo abyecto y basado en una diferencia física o mental, y por ello sea rechazado (Kristeva, 1980); y, por otro lado, el que defienda un feminismo que no se base en definiciones de femenino o mujer, puesto que elimina las diferencias entre individuos (Oliver, 1993).

En cuanto al cuerpo del trabajo, este está dividido en las cuatro partes correspondientes al prólogo, las dos partes del film y el epílogo. La división se ha basado, principalmente, en los cambios de relación con los hombres y consigo misma, siendo en el prólogo lo abyecto, puesto que no hay relación y es la creación del alienígena; en la primera parte el objeto, al ser usada tanto como cazadora por los extraterrestres y vista como presa por los humanos; en la segunda parte el sujeto, puesto que intenta hacer lo que los humanos y establece una mayor relación con un hombre; y en el epílogo lo altero, puesto que tanto por su realidad bajo la piel como su emancipación como mujer es rechazada y acaba siendo asesinada.

Prólogo: Abyecto (0:50 – 9:05)

Estos primeros 10 minutos del film se pueden dividir en dos partes: una primera abstracta y que bebe directamente de la ciencia ficción, teniendo como referente principal *2001: A Space Odyssey* [Kubrick, 1968] (*Figura 1*), en la que se empieza a formar desde el vacío un ojo a través de varias figuras geométricas y luces, así como una voz femenina que aprende a hablar repitiendo sonidos y palabras mecánicamente; y una segunda, ya en tierras escocesas, donde un motorista recoge el cuerpo de una mujer en un fuera de campo en campo (se adentra en la oscuridad total y lo perdemos dentro del plano) y, seguidamente, a la que Isserley le quita la ropa para vestirse ella con esta, entendiendo que el ser que se ha formado en los primeros minutos es ella.

Según Kristeva, “the abject is not an ob-ject facing me (...) nor is it an ob-jest, an otherness ceaselessly fleeing in a systematic quest of desire. What is abject is not my correlative” (Kristeva, 1980) y este es el caso de Isserley en esos primeros minutos, en ese nacimiento en el que como espectadores, ni los otros personajes humanos del film, podrían reconocerse ni verse reflejados o identificados. Cuando en la siguiente secuencia este no-ser, que empezaba a “humanizarse” a través de la visión y el habla, toma forma, se convierte en un monstruo, puesto que es una personificación de lo abyecto, de lo rechazado por la sociedad, y es por eso que su apariencia es la de una mujer con la herencia de *femme fatales* y monstruos fantásticos desde Medusa a las vampiresas (Roche, 2017) (a esto se le sumará la chaqueta de piel de animal, complemento clásicamente relacionado con la *femme fatale* (Tasker, 2013), pero de la que destaca que sea sintética).

Yendo a las acciones que sucederán a este prólogo, y siguiendo con Kristeva, tenemos parte de la posición de lo abyecto en la sociedad: “any crime, because it draws attention to the fragility of the law, is abject, but premeditated crime, cunning murder, hypocritical revenge are even more so because they heighten the display of such fragility” (Kristeva, 1980). Y es que, en la narrativa del film, el objetivo principal de Isserley será la caza de hombres (secuestro y asesinato) para alimentar a los alienígenas, por lo que apuntaría a esa fragilidad, pero no de la ley sino de la relación entre poder, género y sexo: Isserley tomaría un papel de perdida y más sumisa para atraer a hombres que, a través de las conversaciones, la acabarían siguiendo a su guarida-telaraña, pero, además, estos hombres asumirían tanto el sexo como el género a través de este comportamiento

impostado (sumándose la ropa y el maquillaje) y ni se darían cuenta que en realidad ha sido ella quien desde el inicio los ha elegido y llevado a su muerte.

Para finalizar con el prólogo, cabe destacar la formación del ojo y la visión, que marcarán toda la siguiente parte del film y que reconvertirá el *male gaze* hacia el terror en vez del deseo (así lo percibirá el espectador y el hombre que asesine a Isserley) y dará más peso al *female gaze* con la caza, pudiendo considerarse el film como una “feminist horror movie” (Roche, 2017).

Primera parte: Objeto (9:06 – 57:21)

Esta primera parte sería desde que llega al mundo humano, a un supermercado donde compra maquillaje y la chaqueta de piel, hasta la salvación de su quinta víctima, The Deformed Man, y su propia liberación. Esta parte se caracteriza por la cacería, por la repetición de las mismas acciones aun con ligeras variaciones que irán afectando a The Female hasta liberar la última presa y, a inicios de la segunda parte, escapar de la ciudad y sus amos alienígenas.

En el supermercado aparece descendiendo por las escaleras mecánicas, ya indicando la diferencia entre ella y el resto de gente que allí se encuentra, pero compra dos elementos importantes durante el film: maquillaje, concretamente un pintalabios, y la chaqueta de piel animal. Ambas con la intención de engañar y atraer a los solitarios hombres de Glasgow y con clara referencia a las *femme fatale* del cine negro, a través de su performatividad femenina clásica, pero ellos no saben (al igual que el espectador) su sexo y género, el cual presuponen. Cuando coge la furgoneta y empieza a maquillarse mirándose en el retrovisor, empieza el proceso de identificación y configuración de su persona (*Figura 2*).

Tras esta escena, empiezan las secuencias de caza marcadas por un *female gaze* depredador y sentenciador: búsqueda de un objetivo, localización del mismo, “secuestro” y muerte; esto se repite con éxito hasta cinco veces, pero tras cada encuentro su mirada cambia y se dirige a otros humanos más allá de sus objetivos (por ejemplo, pasa de mirar únicamente a hombres blancos jóvenes solitarios a padres con hijos, mujeres y cualquiera que camine por las calles). También tenemos cambios en las acciones de las víctimas y su punto de vista: el primero, hincha del deporte, la sigue y se hunde en el vacío, y no

volvemos a saber nada más de él; del segundo, nadador, solo vemos el secuestro; el tercero se acerca a ella (no ella a él, como habitualmente), y cuando se hunde en el vacío pasamos a ver su punto de vista y la muerte de la primera víctima; del cuarto solo vemos el secuestro y que entra en la guarida; y del quinto, *The Deformed Man*, vemos todo un proceso algo diferente. Junto con todas estas escenas, destacan otras tres: una primera en la que le regalan rosas y sangra al cogerlas, otra donde el alienígena motorista revisa que *The Female* aún sea “apetecible”, y una tercera donde cae caminando por la calle y la ayudan a levantarse.

Las víctimas, guiadas por el deseo y la lujuria, son llevadas a su muerte mientras que el espectador, en vez de experimentar ese mismo deseo al ver *The Female/Scarlett Johansson* desnuda, siente más bien revulsión y terror ante lo que ve: el *male gaze* se invierte, pasando del deseo al rechazo del espectador hacia lo que ve (*Figura 3*), entre las dos fuerzas que dominan el film: deseo y abyección.

“During the second entrapment sequence, the characters face each other, and the man sustains intense eye contact with the protagonist even as he is enveloped in the gelatinous black floor. This betrays the pretense that power attains to the male gaze. In seeing the man look, we begin to identify with him” (Hilderbrand, 2016)

A esto se le suma la estrella de Scarlett Johansson, que recientemente había participado en películas de Marvel donde dijo ser tratada “like a piece of ass” (Johansson, 2019) y que aquí intentaba pasar desapercibida ante los hombres que recogía, esperando que ni la reconocieran ni vieran las cámaras ocultas. A través del mismo símbolo que en Marvel (su cuerpo), en *Under the Skin* produce otras sensaciones al espectador, castigándolo en cierto modo; pero no solo queda aquí, sino que hasta en otras tres películas en las que participó posteriormente, su cuerpo fue alterado de una manera u otra: *Her*, *Lucy* y *Ghost in the Shell*.

Con la idea del “engaño” a través de lo performativo, encontraríamos otro motivo estereotípico de los personajes transexuales (Serano, 2007), solo que aquí podríamos descartar cualquier teoría trans puesto que el alienígena va más allá de sexo y género, se podría considerar *queer*, pero, a su vez, su origen lo mantiene apartado de interpretaciones o lecturas puesto que no es humana. Aun así, si interpretamos al personaje como alegoría

de la alteridad de lo andrógino y la visión patriarcal, sea como mujer, transexual, queer o abyecto, *The Female* rompe esas frágiles leyes, y como castigo, aquellos hombres que así la ven acaban siendo alimento.

Cuando secuestra la segunda víctima, arrastrándolo de la playa a la furgoneta después de ver morir una familia en el mar (y dejando un bebé en la playa solo), vemos la gran apatía que (no)siente hacia los humanos, pero con la tercera víctima y los transeúntes que la ayudan a levantarse, empezará a fijarse en humanos más allá de sus objetivos y sentir cierta identificación: al sangrar con la rosa, al acercarse ellos a ella... No obstante, será la quinta víctima, *The Deformed Man*, quien le hará cambiar replantearse su papel al verse a sí misma reflejada de forma más fiel en un humano también rechazado. Hasta ese momento, ha sido objeto de deseo y herramienta para hombres y alienígenas respectivamente, tras liberar a *The Deformed Man*, se libera a sí misma.

“The scenes involving the Deformed Man are organized in the following manner: seduction in the van; incorporation in the liquid, which ends with the Female’s silent confrontation with an undisguised alien; contemplation of the Female’s reflection in a mirror; and release of the Deformed Man and the Female’s new start” (Roche, 2017)

The Deformed Man representa el monstruo por su físico (en el sentido clásico), pero *The Female* ve en él una especie de doble humano (con la idea posestructuralista de que ‘monstruo’ es un discurso) o a otro humano sin distinción; *The Deformed Man* ve a una mujer y no lo abyecto en su interior, así como aceptación más allá del discurso clásico que lo hacía salir de casa solo de noche. Tras hundirse en el pozo negro, *The Female* se ve opuesta a un alien descubierto, y cuando se ve en el espejo con la piel humana, y habiendo, si no experimentado emociones, reflexionado sobre su papel, se da cuenta de que, como la mosca atrapada en la ventana que tiene al lado, tanto ella como *The Deformed Man* están también atrapados puesto que no encajan en los parámetros de la sociedad ni humana ni alienígena (él no encaja por sus deformidades y ella no encaja por su emancipación y configuración de su ser en vez de seguir siendo una herramienta); así pues, ella lo libera y se va con la furgoneta.

La emancipación y paso de objeto a sujeto con una identidad aún en formación de *The Female* se puede leer también como emancipación respecto de los humanos como su objeto de deseo. Este cambio se verá remarcado por un cambio de espacio, de Glasgow a la naturaleza de Escocia, a través de un banco de niebla (*Figura 4*); *The Deformed Man* será cazado por el motorista alienígena, que ejerce en su performatividad masculina el mismo poder y relación sobre *The Female* que los otros hombres hasta ahora (uniendo así ambas sociedades en sus parámetros de normalidad según, al menos, performatividad).

En resumen, esta primera parte se basa en el deseo de los hombres sobre *The Female* y su engaño, pero debido a la relación con *The Deformed Man*, esto dará la vuelta en la segunda parte: el motor narrativo pasará a ser el deseo de la protagonista y no su subyugación a los de alienígenas y humanos. Esto queda retratado de forma más clara en el montaje de las conversaciones en la furgoneta durante los secuestros: las conversaciones con todas las víctimas se basan en la convención plano-contraplano (*Figura 5*); la que es con *The Deformed Man* evoluciona de plano-contraplano a un plano conjunto de ambos personajes (*Figura 6*); y en la segunda parte, la mayoría de los planos con *The Quiet Man* serán conjuntos (*Figura 7*).

Segunda parte: Sujeto (57:22 – 86:44)

Como comentaba, este fragmento del filme está dominada por el deseo de la protagonista, concretamente el deseo sexual de ella en contraposición del deseo sexual de los hombres hacia ella en la primera; podemos suponer que es lo que la impulsa puesto que es lo que ha visto de los humanos. Este deseo se ve ya en la primera escena, cuando en una cafetería intenta comerse un pastel de chocolate pero termina por escupirlo (a lo que los otros clientes la miran mal, cambiando también el paradigma de la mirada altera a la protagonista).

Para reafirmar la relación entre comida y sexo, destacan otros filmes como *Je Tu Il Elle* de Chantal Akerman o *Mario Banano* de Andy Warhol (Gorfinkel, 2013); no obstante, el que lo escupa nos devuelve a lo abyecto: “Food loathing is perhaps the most elementary and most archaic form of abjection” (Kristeva, 1980): como sujeto filo-humano, *The Female* tendrá su origen en la abyección como principal fuente de conflicto a sus deseos.

Más tarde conocerá a The Quiet Man, a quien decidirá acompañar ante su ofrecimiento al supermercado nuevamente y a su casa, donde incluso le dará una cama sin esperar nada a cambio. Destacan otras dos escenas aquí: la primera en la que ella se mira desnuda en un espejo (*Figura 8*), y la segunda en la que intenta mantener relaciones sexuales con The Quiet Man (*Figura 9*).

La primera tiene paralelismos con varios momentos de la muerte de las víctimas: con la desnudez de las víctimas ante ella, con el alienígena sin piel y con una extraña luz roja que parece devorar la carne humana; además, también amplía la identificación y reconocimiento propio que se daba con el espejo tras dejar a The Deformed Man en el pozo negro y empezamos también a identificarnos con ella tal y como hacíamos con sus víctimas en el *male gaze* de terror. Cabe destacar que dicha ampliación del reconocimiento propio en el espejo, la etapa del espejo (Lacan, 2006), esta teñida por la misma luz roja que parecía absorber la carne humana y generar nuevos alienígenas, remarcando la dualidad del personaje aun sus intentos de ir más allá de su origen (a su vez, si ella fue creada a través de la carne humana, reafirmaríamos aquí su nacimiento en lo abyecto al ser la carne los deshechos de lo que fuera un humano).

La otra escena mantiene los símbolos en juego en la cafetería, puesto que el resultado es el mismo, aunque cambiando los signos: no puede tener sexo puesto que lo único humano es su apariencia. Relacionando la escena con cómo se muestra la gente transexual en películas más comerciales/mediáticas, tenemos que la “revelación del engaño” aquí no sucede, ni para el espectador ni The Quiet Man al menos: tras el intento de penetración, ella se aparta y con una lámpara se mira entre las piernas (bajo la mirada atónita tanto del otro personaje como del espectador), pero no se muestra qué ve ella, no se define ni revela nada; no obstante, tiembla de miedo (podemos suponer) y acaba aceptando que no forma parte de la humanidad. Esta dualidad queda remarcada desde la propia estructura del filme, con ambas partes del mismo contrapuestas pero con paralelismos.

“But where Osterweil seems to see a somewhat fluid, albeit belated, process of self-discovery on the part of the alien-becoming-sentinent, I see a marked incommensurability between the figure’s two forms of embodiment throughout the film: the human pathos on the one hand and social alterity on the other; the

two almost meet but they never do completely. This is best exemplified in the film's ending, when the alien looks at herself in these two forms" (Francis, 2016)

Lo siguiente es su marcha a la naturaleza, viendo su imposibilidad de poder entrar en un mundo humano o de deseo, del mismo modo que no encaja en un mundo dominado por hombres.

Epílogo: Altero (86:45 – 98:02)

Como con otras decisiones y motivaciones de la protagonista, solo podemos suponer las razones por las que huye al bosque, literalmente a la frontera con la naturaleza (*Figura 10*) en su exilio. Aquí se encontrará con una representación del machismo más salvaje, en relación a la idea de la frontera misma, que acabará matándola tras intentar violarla.

Cuando se adentra en el bosque, se cruza con The Logger, pero acaba yendo a un refugio en el que duerme bajo una bandera escocesa; mientras duerme, se fusiona con la naturaleza en una superposición de planos (*Figura 11*). Despierta cuando The Logger intenta violarla, y entonces escapa y es perseguida por el bosque; finalmente, él la atrapa y le arranca parte de la piel, a lo que volvemos al *male gaze* reconvertido (*Figura 12*). Con su piel y su cuerpo separados, se mira a sí misma en sus dos partes (*Figura 13*), pero al momento The Logger le tira por encima gasolina y la quema viva; acaba cayendo en la nieve y sus cenizas se mezclan con la naturaleza y la atmosfera (*Figura 14*).

En este epílogo basado en su exilio autoimpuesto y muerte, surgen dos nuevos temas: la frontera, clásicamente relacionada con la masculinidad (Said, 1993), y la relación entre The Female y la naturaleza; a esto se le suma la dicotomía entre lo abyecto y el deseo representados por la forma original del alienígena y su piel, y la violencia contra lo abyecto y la mujer.

Al mismo tiempo que en la frontera, en el límite, encontramos la masculinidad más violenta, encontramos también el vínculo entre The Female y la naturaleza, vínculo que puede establecerse considerando ambas como rechazadas de la sociedad dominada por el hombre (se le suma que The Logger transporta árboles cortados). De aquí podemos interpretar que la violencia se ejerce desde la hegemonía a la alteridad, siendo esta tanto la naturaleza como la mujer y lo *queer* (a lo que se sumaría también The Deformed Man);

el asesinato se da cuando el cuerpo alienígena mira su piel, por lo que el ataque es contra ambas partes y sus alegorías.

“Yet this bodily split—between the endoskeleton and dermis—could be seen in some ways as a separation of femininity from the body, or feminism from queer theory, for that matter. This scene seems to transform violence against a woman’s body into violence against the queer body—genderless, affectless, and indecipherable” (Francis, 2016)

En este epílogo, opuesto al prólogo por nacimiento y muerte, al igual que ambas partes del grueso del film, regresamos al discurso del monstruo como constructo, puesto quien acaba siendo el mayor monstruo (o así lo siente el espectador) es The Logger, que ejerce por propia voluntad los mayores actos monstruosos cuando The Female, además, está indefensa (primero la ataca dormida y después de espaldas). Siguiendo el comentario de Francis, se reafirma la idea del poder hegemónico como el atacante a toda alteridad, más aún cuando esta se emancipa.

Así pues, como conclusión, en *Under the Skin* se suman diversas interpretaciones (feminista, *queer*) al mismo tiempo que se reformulan códigos narrativos en el cine como la representación de los personajes transexuales, aunque The Female no lo es, y la reconversión del *male gaze*; con todo, reformula también convenciones del género de terror y sus códigos/discursos sobre el monstruo y la monstruosidad para lograr la individualidad de un personaje capaz de representar varios discursos en su opacidad.

APÉNDICE de FIGURAS

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

BIBLIOGRAFÍA

Francis, M., Hilderbrand, L. (2016). Splitting the difference – on the queer-feminist divide in Scarlett Johansson’s recent body Politics. *Jump Cut: A review of contemporary cinema*, N°57.

Gorfinkel, E. (2016). On the matter of blackness in “Under the Skin”. *Jump Cut: A review of contemporary cinema*, N° 57.

The Hollywood Reporter. (2019, Noviembre). Scarlett Johansson on Breaking Away from Hyper-Sexualized Type-Casting. *The Hollywood Reporter*. <https://www.youtube.com/watch?v=7DJNoVSUvAU>

Kristeva, J. (1980). *Powers of Horror: An Essay on Abjection*. Columbia Univeristy Press.

Lacan, J. (2006). *The Mirror Stage as Formative of the I Function* en “Ecrits”, W.W. Norton & Company.

MacCormack, P. (2009). Julia Kristeva. *Film, theory and philosophy: the key thinkers*. McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston.

Oliver, K. (1993). Julia Kristeva’s Feminist Revolutions. *Hypatia*, Vol. 8, N° 3. Cambridge University Press.

Roche, D. (2017). Fault lines in Under the Skin (Glazer, 2013): An ethics and aesthetics of the ‘monstrous’. *Horror Studies*, Vol. 8, N° 1. Université Toulouse-Jean Jaurès.

Said, E. W. (2018). *Cultura e imperialismo*. Editorial Debate.

Serano, J. (2005). Skirt Chasers: Why the Media Depicts the Trans Revolution in Lipstick and Heels. *Bitch Magazine* N°26.